

O uso de jogos didáticos no ensino da Matemática: contribuições para a aprendizagem

The use of didactic games in Mathematics teaching: contributions to learning

El uso de juegos didácticos en la enseñanza de las Matemáticas: contribuciones al aprendizaje

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.18343591>

Submetido em: 22/01/2026

Publicado em: 22/01/2026

Marcos Daniel de Arruda Nonato

Graduação em Licenciatura em Matemática
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

marcosdang3@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/7263917560706005>

 <https://orcid.org/0009-0005-9951-155X>

Resumo: A Matemática é uma disciplina fundamental na formação dos estudantes, porém ainda é frequentemente associada a dificuldades de aprendizagem e desmotivação no contexto escolar. Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo analisar as contribuições do uso de jogos didáticos no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, a partir de uma pesquisa bibliográfica. A investigação fundamenta-se em obras e estudos que discutem a ludicidade como recurso pedagógico, destacando o papel dos jogos na promoção de uma aprendizagem mais significativa, dinâmica e contextualizada. Os resultados apontam que os jogos didáticos favorecem o desenvolvimento do raciocínio lógico, da autonomia, da participação ativa dos alunos e da compreensão de conceitos matemáticos, além de contribuir para a ressignificação da Matemática como uma disciplina acessível e aplicada ao cotidiano. Conclui-se que, quando utilizados de forma planejada e mediada pelo professor, os jogos constituem uma importante estratégia pedagógica para minimizar dificuldades de aprendizagem e potencializar o ensino da Matemática em diferentes níveis de ensino.

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Jogos didáticos; Aprendizagem significativa; Ludicidade; Metodologias de ensino.

Abstract: Mathematics is a fundamental subject in students' education; however, it is often associated with learning difficulties and lack of motivation in the school context. In this perspective, this study aims to analyze the contributions of didactic games to the teaching and learning process of Mathematics through a bibliographic research approach. The investigation is based on theoretical studies that discuss playfulness as a pedagogical resource, emphasizing the role of games in promoting more meaningful, dynamic, and contextualized learning. The results indicate that didactic games encourage the development of logical reasoning, autonomy, active student participation, and the understanding of mathematical concepts, as well as helping to reframe Mathematics as an accessible subject connected to everyday life. It is concluded that, when properly planned and mediated by the teacher, games represent an effective pedagogical strategy to reduce learning difficulties and enhance Mathematics teaching at different educational levels.

Keywords: Mathematics teaching; Didactic games; Meaningful learning; Playfulness; Teaching methodologies.

Resumen: Las Matemáticas constituyen una disciplina esencial en la formación de los estudiantes; sin embargo, con frecuencia se asocian a dificultades de aprendizaje y desmotivación en el contexto escolar. En este sentido, el presente estudio tiene como objetivo analizar las contribuciones del uso de juegos didácticos en el proceso de

enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, a partir de una investigación bibliográfica. El estudio se fundamenta en aportes teóricos que abordan la ludicidad como recurso pedagógico, destacando el papel de los juegos en la promoción de un aprendizaje más significativo, dinámico y contextualizado. Los resultados evidencian que los juegos didácticos favorecen el desarrollo del razonamiento lógico, la autonomía, la participación activa de los estudiantes y la comprensión de los conceptos matemáticos, además de contribuir a resignificar las Matemáticas como una disciplina accesible y vinculada a la vida cotidiana. Se concluye que los juegos, cuando son utilizados de manera planificada y mediada por el docente, constituyen una estrategia pedagógica eficaz para minimizar las dificultades de aprendizaje y fortalecer la enseñanza de las Matemáticas en distintos niveles educativos.

Palabras clave: Enseñanza de las Matemáticas; Juegos didácticos; Aprendizaje significativo; Ludicidad; Metodologías de enseñanza.

1. Introdução

Desde os primórdios da humanidade, com o surgimento dos homens pré-históricos que realizavam riscos e pinturas em rochas, a Matemática começou a ser lentamente descoberta e continuou em constante desenvolvimento ao longo dos séculos. Com o seu surgimento no Antigo Egito e no Império Babilônico, por volta de 3500 a.C., a Matemática passou a ser estudada de forma sistematizada e, conseqüentemente, iniciou um processo contínuo de desenvolvimento, uma vez que tem como finalidade auxiliar na solução de problemas com os quais o ser humano se depara em seu cotidiano (ROQUE, 2012). Esses problemas são investigados em distintas áreas do conhecimento, em diferentes níveis e modalidades de ensino, com o objetivo de desenvolver o raciocínio lógico, estimular a curiosidade do indivíduo, correlacionar o estudo dessa ciência com o cotidiano e possibilitar a resolução de situações-problema por meio da elaboração de métodos de resolução apropriados.

Na da Educação Básica, o ensino de Matemática é realizado, predominantemente, com o auxílio do livro didático, instrumento que, apesar de suas limitações, contribui de maneira significativa para o processo de ensino e aprendizagem. Diante disso, os conteúdos presentes nesse material devem ser apresentados em uma linguagem clara e de fácil compreensão, de modo que não apresentem “[...] conceitos errados e não reduza a matemática a um conjunto de regras e definições sem ligação lógica entre si” (BASTOS, 2004, p. 1).

Outra metodologia que pode ser aplicada durante as aulas, com potencial para auxiliar a aprendizagem dos estudantes, é o uso de jogos didáticos e atividades lúdicas, tendo em vista que essas ferramentas contribuem de forma significativa para o processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, “[...] a ludicidade é sem dúvida uma grande oportunidade que o professor de Matemática possui para desenvolver outras habilidades e competências no aluno” (CUNHA; SILVA, 2012, p. 3).

Ao considerar o uso de jogos no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos, percebe-se que estes se configuram como importantes recursos didáticos, capazes de contribuir para a mudança da visão que muitos alunos possuem acerca da Matemática, frequentemente considerada uma disciplina pesada, cansativa e de difícil compreensão. Nesse contexto, a inserção dos jogos torna os conteúdos mais atrativos para os estudantes, favorecendo a construção do conhecimento, além de despertar maior interesse pela disciplina e pelos conteúdos nela trabalhados (CASTRO; SANTOS; ALVES, 2020).

Observa-se, com frequência, durante a ministração das aulas de Matemática, a utilização do quadro branco, do pincel e do livro didático como únicos recursos pedagógicos para a exposição dos conteúdos. Essa prática, muitas vezes, torna as aulas monótonas e mecanizadas, uma vez que o ensino tradicional não favorece um aprendizado eficaz nem possibilita aos estudantes compreenderem a aplicação dos conceitos aprendidos em seu cotidiano. Cabe ressaltar que “os jogos pedagógicos não são substitutos de outros métodos de ensino. São suportes para o professor e poderosos motivadores para os alunos que usufruem, [...], como recurso didático para a sua aprendizagem” (ZANON; GUERREIRO; OLIVEIRA, 2008, p. 78).

Entretanto, destaca-se que o uso de jogos no ensino da Matemática ainda é pouco explorado, principalmente por exigir tempo para pesquisa, planejamento e recursos que, muitas vezes, não estão disponíveis no ambiente escolar. Soma-se a isso a necessidade de o professor estar disposto a modificar sua rotina pedagógica. Esses fatores acabam contribuindo para a permanência de aulas tradicionais, nas quais o aluno aprende, predominantemente, por meio da memorização e da repetição de técnicas e procedimentos, prática ainda bastante comum (BARBOSA; MURAROLLI, 2013).

Sendo os jogos uma forma diferenciada de ensinar e aprender os conceitos matemáticos, capazes de estimular o desenvolvimento do cálculo mental, da habilidade de criar estratégias e de promover atitudes de cidadania, favorecendo uma aprendizagem significativa, o presente artigo apresenta as contribuições e a importância do uso dos jogos didáticos no ensino da Matemática (SANTOS, 2001).

Diante do exposto, o presente trabalho justifica-se por possibilitar a inserção da tendência do uso de jogos no ensino da Matemática como estratégia para minimizar as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos em diferentes conteúdos dessa disciplina. Além disso, busca apontar como essa metodologia pode ser aplicada no contexto escolar, a partir da implementação de uma proposta pedagógica baseada no uso de jogos lúdicos, com o intuito de auxiliar o processo de ensino e aprendizagem.

2. Referencial Teórico

O ensino da Matemática tem se configurado, cada vez mais, como um grande desafio para os docentes, considerando o elevado número de alunos reprovados nessa disciplina e, ainda, o fato de que, entre os aprovados, muitos apresentam dificuldades na utilização dos conhecimentos adquiridos. Diante disso, constata-se que os estudantes não aprendem de forma satisfatória os conceitos e fórmulas matemáticas, especialmente no âmbito do ensino básico.

Nesse sentido, aprender Matemática, segundo Starepravo (2009), constitui uma tarefa intensa para a maioria das crianças, adolescentes e jovens que frequentam a escola. Um dos fatores que contribuem para esse cenário é a utilização de metodologias tradicionais, ainda muito presentes nas práticas docentes, nas quais não ocorre uma interação satisfatória entre professor e aluno. Dessa forma, os discentes assumem, predominantemente, o papel de receptores passivos do conhecimento, limitando-se a repetir os procedimentos apresentados pelo professor em sala de aula.

Nesse contexto, Saviani (1980, p. 242) *apud* Libâneo (1989, p. 243) afirmam que:

[...] na pedagogia tradicional, o ator principal era o professor e o aluno, mero espectador que recebia os conhecimentos de forma vertical, ou seja, o aluno era o elemento passivo da ação educacional, veremos que hoje, nas sociedades atuais a escola contemplativa se torna insuficiente (LIBÂNEO, 1989, p. 243).

Diante dessa perspectiva, torna-se fundamental que a Matemática seja ensinada de forma mais significativa pelos professores, sobretudo nos anos iniciais da escolarização, período em que o indivíduo começa a se familiarizar com os conceitos matemáticos. Nesse sentido, essa disciplina constitui uma importante ferramenta no processo de aprendizagem, uma vez que os conhecimentos nela adquiridos, como o raciocínio lógico, poderão ser utilizados futuramente no desempenho profissional dos alunos.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), enfatiza-se que:

[...] o ensino de Matemática prestará sua contribuição à medida que forem exploradas metodologias que priorizem a criação de estratégias, a comprovação, a justificativa, a argumentação, o espírito crítico, e favoreçam a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda do desenvolvimento da confiança na própria capacidade de conhecer e enfrentar desafios. (BRASIL, 1998, p.26).

Assim, é indispensável que os professores desenvolvam metodologias que promovam a participação ativa dos alunos, como a discussão, a análise crítica e a reflexão, inclusive sobre sua própria existência. Dessa forma, quanto mais o docente possibilitar esse tipo de prática em

sala de aula, mais favorecerá a (re)construção do conhecimento por parte dos estudantes, permitindo que essas aprendizagens sejam levadas para a vida pessoal e social, possibilitando o exercício da cidadania de forma crítica e participativa (CABRAL, 2006).

Dessa maneira, a Matemática torna-se um importante instrumento no processo de formação do aluno para a cidadania, visto que, por meio de seu ensino, é possível desenvolver habilidades indispensáveis para o futuro dos indivíduos, ao utilizar conceitos matemáticos em situações do cotidiano, a partir de conteúdos contextualizados (RITA, 2013).

Nesse contexto, a adoção de metodologias que auxiliem o ensino da Matemática, como o uso de jogos, torna a aprendizagem mais atrativa e estimula a participação ativa dos alunos nas aulas. As metodologias que se afastam do ensino tradicional configuram-se como ferramentas indispensáveis para os professores, na medida em que contribuem para minimizar as dificuldades apresentadas pelos educandos em determinados conteúdos matemáticos (HUIZINGA, 2012).

Uma das propostas pedagógicas voltadas ao ensino da Matemática que utiliza os jogos como recurso possibilita aos alunos a construção de atitudes durante o processo de aprendizagem, uma vez que “[...] pode fixar conceitos, motivar os alunos, propiciar a solidariedade entre colegas, desenvolver o senso crítico e criativo, estimular o raciocínio e a descobrir novos conceitos matemáticos” (ALVES, 2001, p. 25).

Diante disso, o estudante passa a perceber a Matemática sob uma nova perspectiva, deixando de enxergá-la como um “bicho de sete cabeças” ou como algo impossível de aprender, passando a compreendê-la como uma disciplina que pode ser ensinada e aprendida de forma contextualizada, interessante, acessível e divertida (BERTON; ITACARAMBI, 2009).

Contudo, Serrão (2015, p. 50) destaca que, no âmbito educacional, “[...] os teóricos assinalaram a importância do brinquedo infantil como recurso para educar e desenvolver a criança, desde que respeitadas as características da atividade lúdica”. Dessa forma, o jogo pode ser compreendido como uma estratégia de ensino capaz de estimular os estudantes a observarem e compreenderem os conceitos matemáticos durante o processo de aprendizagem.

Entretanto, ao utilizar os jogos como recurso pedagógico, o docente deve agir com cautela, analisando se a proposta tem como finalidade ensinar e contextualizar determinado conteúdo, uma vez que, se mal empregada, pode gerar impactos negativos na aprendizagem dos alunos. Segundo Vygotsky (1988), é por meio dos jogos que os estudantes vivenciam situações de ganho e perda, sendo que a frustração decorrente de perdas sucessivas pode provocar desprazer. Nesse sentido, cabe ao professor analisar e coordenar essas situações,

mantendo o equilíbrio entre ganhar e perder e deixando claro o real objetivo do uso dos jogos (MELO; VALLE, 2005).

Ressalta-se, ainda, que o professor deve empregar os jogos como recurso pedagógico especialmente “[...] quando seus alunos apresentarem dificuldades na aprendizagem dos conteúdos matemáticos” (ITACARAMBI, 2013, p. 21). Em turmas nas quais os alunos já demonstram facilidade na compreensão dos conceitos matemáticos, a utilização dos jogos pode não ser necessária, pois corre o risco de se tornar apenas uma atividade para preenchimento do tempo, perdendo sua intencionalidade pedagógica.

Sabe-se que a Matemática está presente em todas as fases da vida do ser humano, desde a infância até a velhice, sendo papel do professor explicitar essa presença no cotidiano dos alunos, evidenciando a necessidade do uso dos conceitos matemáticos em diversas situações diárias. Da mesma forma, os jogos fazem parte da vivência dos estudantes desde a infância, por meio de brincadeiras e outras experiências do dia a dia (MENDES, 2009).

A inserção dos jogos no ambiente escolar possibilita que os docentes se afastem do modelo tradicional de ensino, frequentemente caracterizado por atividades repetitivas e monótonas. A adoção de novas metodologias contribui para o desenvolvimento do senso crítico dos educandos, auxiliando-os no processo de tomada de decisões (RIBEIRO, 2008). Assim, o uso de jogos, como o dominó, pode auxiliar no desenvolvimento das habilidades matemáticas, permitindo que os alunos passem a enxergar a Matemática de forma mais simples e aplicada ao cotidiano, uma vez que “[...] os alunos participam de um jogo chamado ‘multitabela’ com a utilização do dominó. Podendo trabalhar a multiplicação, adição, subtração e divisão” (SILVA, 2015, p. 8).

Além disso, a aplicação de jogos em sala de aula para conceitos abstratos facilita tanto a compreensão dos alunos quanto a explicação por parte dos professores. Esse recurso didático “[...] permite a apresentação dos conteúdos de modo atrativo, favorece a criatividade na elaboração de estratégias e a persistência na busca de soluções problemas que exigem soluções imediatas, o que estimula o planejamento das ações” (ITACARAMBI, 2013, p. 21).

Dessa forma, os jogos que abordam conceitos matemáticos constituem uma importante ferramenta pedagógica, capaz de instigar os discentes a compreender, aprender e contextualizar o meio em que estão inseridos, favorecendo a superação das dificuldades e a construção do próprio conhecimento.

[...] a utilização dos jogos nas aulas de matemática pode contribuir grandemente para o desenvolvimento do conhecimento do aluno, visto que através dos jogos o educando

aprimora a sua capacidade de pensamento criativo, da imaginação, do raciocínio, do trabalho desenvolvido em equipe, da interação social, descobrindo o prazer da aprendizagem. (GIORDANI; NOVAES; FERREIRA, 2015, p. 1)

Nessa perspectiva, os alunos ampliam sua autonomia, uma vez que os jogos, enquanto recurso didático, possibilitam a elaboração de estratégias a cada jogada, tornando o processo de aprendizagem mais atrativo do que aulas exclusivamente expositivas. Assim, favorece-se o desenvolvimento intelectual, a autoconfiança e o interesse contínuo pela aprendizagem (BERTOLDO; SEIDE, 2014).

Diante do exposto, a inclusão dos jogos no processo de ensino-aprendizagem configura-se como um importante recurso pedagógico, pois permite aos alunos desenvolver habilidades como a compreensão de conceitos abstratos e a identificação de propriedades matemáticas, favorecendo a correta aplicação desses conhecimentos em exercícios e situações-problema. Dessa maneira, modifica-se o contexto das aulas tradicionais, geralmente marcadas por metodologias engessadas, ao passo que os jogos despertam, de forma imediata, o interesse dos alunos pela Matemática (GRANDO, 2000).

Assim, a partir das evidências apresentadas neste trabalho, compreende-se que a utilização dos jogos como recurso pedagógico no ensino dos conteúdos matemáticos constitui uma proposta viável para minimizar as dificuldades de aprendizagem dos alunos, nos mais diversos níveis de ensino.

2.1 Uma breve apresentação de jogos na Matemática

Existem diversos tipos de jogos que podem ser utilizados no ensino da Matemática; entretanto, neste artigo serão apresentados apenas o Jogo do Dominó e o Jogo do Ludo, a partir da análise de estudos realizados por pesquisadores que fizeram uso desses recursos em sala de aula. Por meio dessas pesquisas, observa-se que a aplicação desses jogos trouxe benefícios significativos para o ensino da disciplina.

De acordo com Silva (2015), o autor utilizou um jogo com peças de dominó em tabuleiro, recurso que se mostrou eficaz, uma vez que os resultados obtidos “[...] foram surpreendentes onde 24 alunos acertaram todas as cinco questões, 7 alunos acertaram até quatro questões” (SILVA, 2015, p. 10).

A utilização do dominó (Figura 1) no ensino da Matemática tornou o processo de ensino-aprendizagem mais satisfatório, contribuindo, inclusive, para que os estudantes aprendessem a lidar com conflitos. Essa concepção é corroborada pelos PCN (1998, p. 46), ao afirmarem que

“os jogos consistem de uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de solução”.

Figura 1. Jogo de Dominó

Fonte: Próprio autor (2022).

Outro jogo que pode ser utilizado no ensino da Matemática, especialmente para o trabalho com estatística, é o jogo de tabuleiro Ludo (Figura 2). Chacon e Barbosa (2018) afirmam que esse recurso é eficaz no processo de ensino e aprendizagem e destacam que “[...] a partir do jogo Ludo Estatístico, que é um jogo educativo, adaptado do tradicional jogo Ludo, serão trabalhados os conceitos básicos de estatística” (CHACON; BARBOSA, 2018, p. 2). Para isso, foram realizadas adaptações nas regras do jogo, descritas detalhadamente em seu estudo.

Figura 2. Jogo do Ludo

Fonte: Próprio autor (2022).

A análise dos resultados apresentada no artigo demonstra que “[...] todos ficaram curiosos para executar a atividade e após o início da partida, de acordo com as regras indicadas

anteriormente, o jogo foi se desenvolvendo de maneira divertida e lúdica” (CHACON; BARBOSA, 2018, p. 9). As regras do jogo encontram-se anexas ao artigo de Chacon e Barbosa (2018), sendo recomendada sua leitura para aqueles que desejam aplicá-lo.

Por fim, destaca-se que, embora existam inúmeras opções de jogos e atividades lúdicas voltadas ao ensino da Matemática, o objetivo deste estudo não é detalhar cada uma dessas propostas, mas evidenciar a importância dos jogos como recurso pedagógico. Dessa forma, torna-se essencial inovar e demonstrar aos alunos que a aprendizagem não se restringe às aulas tradicionais, uma vez que jogos e atividades lúdicas tornam as aulas mais atrativas, dinâmicas e compreensíveis (NASCIMENTO; LIMA; SCHIVANI, 2015).

3. Metodologia ou Procedimentos Metodológicos

Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Diante disso, o levantamento bibliográfico teve início com a seleção de obras que abordam a temática do uso de jogos didáticos no ensino da Matemática. Em seguida, realizou-se a leitura e o fichamento dessas produções, etapa considerada essencial para a elaboração do artigo científico. Nesse sentido:

Caracteriza-se a pesquisa bibliográfica pela identificação e análise dos dados escritos em livros, artigos de revistas, dentre outros. Sua finalidade é colocar o investigador em contato com o que já se produziu a respeito do seu tema de pesquisa (GONSALVES, 2001, p. 34).

A pesquisa bibliográfica constitui o primeiro passo de qualquer investigação científica, pois é por meio dessa etapa que o pesquisador se familiariza com os conceitos apresentados por diferentes autores, analisando-os a partir de distintas perspectivas teóricas. Além disso, esse tipo de pesquisa possibilita reflexões aprofundadas acerca da temática estudada. Nessa perspectiva:

A pesquisa bibliográfica é habilidade fundamental nos cursos de graduação, uma vez que constitui o primeiro passo para todas as atividades acadêmicas. Uma pesquisa de laboratório ou de campo implica, necessariamente, a pesquisa bibliográfica preliminar. [...] Portanto, se é verdade que nem todos os alunos realizarão pesquisas de laboratório ou de campo, não é menos verdadeiro que todos, sem exceção, para elaborar os diversos trabalhos solicitados, deverão empreender pesquisas bibliográficas (ANDRADE, 2010, p. 25).

As referências utilizadas para a construção deste artigo foram obtidas a partir de fontes confiáveis, como o SciELO, o Portal de Periódicos da CAPES e o Google Acadêmico. Foram selecionados artigos científicos e Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) disponíveis nessas

plataformas, os quais foram analisados criteriosamente com o objetivo de fornecer embasamento teórico consistente para o desenvolvimento da pesquisa.

4. Desenvolvimento

Neste estudo serão apresentadas discussões fundamentadas na análise de obras que abordam a temática desta pesquisa, possibilitando o aprofundamento teórico sobre o uso de jogos didáticos no ensino da Matemática. O percurso metodológico adotado, incluindo os procedimentos de coleta e análise das informações e os critérios de seleção das fontes bibliográficas. Ademais, discute-se a contribuição dos jogos didáticos como recurso pedagógico, destacando suas potencialidades para promover uma aprendizagem significativa, dinâmica e contextualizada, articulando teoria e prática no contexto escolar.

5. Resultados e Discussões

A análise das produções científicas que fundamentam este estudo evidencia que o uso de jogos didáticos no ensino da Matemática apresenta contribuições significativas para o processo de ensino e aprendizagem, especialmente no que se refere à motivação, à participação ativa dos alunos e à construção de conhecimentos matemáticos de forma contextualizada. Os resultados encontrados nas diferentes pesquisas analisadas convergem para a compreensão de que a ludicidade, quando utilizada de maneira planejada e intencional, potencializa o aprendizado e minimiza as dificuldades tradicionalmente associadas à disciplina.

Os estudos de Alves (2001), Cunha e Silva (2015) e Huizinga (2012) apontam que o caráter lúdico dos jogos favorece a aprendizagem ao tornar o ambiente escolar mais dinâmico e estimulante, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e da socialização entre os alunos. Nesse sentido, os jogos possibilitam que os estudantes deixem de assumir uma postura passiva, passando a atuar de forma ativa na resolução de problemas, na elaboração de estratégias e na tomada de decisões durante as atividades propostas.

Resultados semelhantes são apresentados por Castro, Santos e Alves (2020), ao evidenciarem que a utilização de jogos no ensino da Matemática promove maior engajamento dos alunos, além de favorecer a compreensão de conceitos abstratos. Esses autores destacam que a aprendizagem ocorre de forma mais significativa quando os conteúdos são apresentados por meio de atividades que dialogam com a realidade dos estudantes, o que corrobora as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), que defendem metodologias que estimulem a autonomia, o pensamento crítico e a argumentação.

No que se refere ao uso específico de jogos como o dominó e o ludo, os estudos analisados demonstram resultados expressivos. Silva (2015) apresenta dados que indicam melhoria no desempenho dos alunos ao utilizar o jogo do dominó para o trabalho com as quatro operações matemáticas, evidenciando que a maioria dos estudantes conseguiu resolver corretamente as atividades propostas. Esse resultado reforça a ideia de que os jogos contribuem para a fixação de conteúdos e para o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas.

De forma semelhante, Chacon e Barbosa (2018) apontam que a adaptação do jogo Ludo para o ensino de estatística despertou o interesse e a curiosidade dos alunos, promovendo uma aprendizagem mais prazerosa e significativa. Os autores ressaltam que o ambiente lúdico favoreceu a participação coletiva e a interação entre os estudantes, aspectos fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e social, conforme discutido por Vygotsky (1998).

Outro aspecto relevante identificado nos estudos refere-se ao papel do professor como mediador do processo de aprendizagem. Autores como Cabral (2006), Itacarambi (2013) e Grando (2000) enfatizam que os jogos não devem ser utilizados de forma aleatória ou apenas como atividade recreativa, mas sim como recurso pedagógico planejado, com objetivos claros e alinhados aos conteúdos trabalhados. Quando bem conduzidos, os jogos possibilitam ao professor observar as dificuldades dos alunos, intervir de forma adequada e promover reflexões sobre os conceitos matemáticos envolvidos.

Entretanto, os resultados também indicam desafios relacionados à implementação dessa metodologia, como a necessidade de tempo para planejamento, formação docente e adequação dos recursos disponíveis, conforme apontam Barbosa e Murarolli (2013). Esses fatores explicam, em parte, a permanência de práticas tradicionais no ensino da Matemática, baseadas na repetição de exercícios e na memorização de fórmulas.

Apesar desses desafios, os estudos analisados demonstram que a inserção dos jogos no contexto escolar contribui para a ressignificação da Matemática, deixando de ser vista como uma disciplina difícil e distante da realidade dos alunos, passando a ser compreendida como um conhecimento aplicável ao cotidiano (BERTON; ITACARAMBI, 2009; RITA, 2013). Além disso, os jogos favorecem o desenvolvimento da autonomia, da autoconfiança e do trabalho em equipe, aspectos essenciais para a formação integral do estudante (BERTOLDO; SEIDE, 2014; GIORDANI; NOVAES; FERREIRA, 2015).

Dessa forma, os resultados evidenciam que o uso de jogos didáticos no ensino da Matemática constitui uma estratégia pedagógica eficaz, capaz de promover uma aprendizagem

significativa, contextualizada e participativa. A análise das obras consultadas reforça a importância de práticas pedagógicas inovadoras que valorizem o protagonismo do aluno e contribuam para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem da Matemática em diferentes níveis de ensino.

6. Conclusão ou Considerações Finais

A Matemática está presente em diversos momentos do cotidiano dos seres humanos, o que a torna indispensável para a compreensão e a resolução de situações que envolvem a vida em sociedade. Dessa forma, é essencial que os estudantes adquiram conhecimentos matemáticos que ultrapassem o ambiente escolar, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades como a resolução de problemas, o raciocínio lógico e a formação do pensamento crítico. Tais habilidades são fundamentais para a tomada de decisões conscientes, favorecendo a atuação do indivíduo como cidadão participativo, autônomo e seguro de suas escolhas. Nesse contexto, a adoção de metodologias que facilitem a aprendizagem da Matemática configura-se como um aspecto positivo e necessário no processo educativo.

Entretanto, a utilização dessas metodologias, especialmente dos jogos didáticos e das atividades lúdicas, deve ocorrer de forma planejada e criteriosa, a fim de que não percam seu caráter pedagógico e se tornem apenas momentos de recreação. Cabe ao professor planejar cuidadosamente cada etapa da aplicação dos jogos, assegurando que os estudantes compreendam seus objetivos e reconheçam sua finalidade no processo de ensino e aprendizagem. Somente a partir desse cuidado pedagógico é possível garantir que tais atividades sejam eficazes e contribuam, de fato, para a compreensão dos conceitos matemáticos.

Diante do exposto ao longo desta pesquisa, conclui-se que o uso de jogos e atividades lúdicas em sala de aula, quando mediado de forma intencional pelo professor, constitui um importante aliado no ensino da Matemática. Essa prática favorece a construção de um ambiente mais dinâmico, atrativo e propício à aprendizagem, contribuindo para a melhoria do desempenho dos alunos e para o fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem.

7. Referências

ALVES, Eva Maria Siqueira. **A ludicidade e o ensino da matemática: Uma prática possível**. Campinas, SP: Papyrus, 2001.

ANDRADE, M. M. **Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação.** São Paulo, SP: Atlas, 2010.

BASTOS, Marcelo Silva. **O Livro Didático nas Aulas de Matemática: Um estudo a partir das concepções dos professores.** Anais do VIII ENEM – Comunicação Científica. GT 7 – Formação de Professores que Ensinam Matemática. Recife, 2004.

BARBOSA, Priscilla Alves; MURAROLLI, Priscila Ligabó. **Jogos E Novas Tecnologias Na Educação Games.** Perspectivas em Ciências Tecnológicas, v. 2, n. 2, Mar. 2013.

BERTON, Ivani da Cunha Borges; ITACARAMBI, Ruth Ribas. **Números, brincadeiras e jogos.** São Paulo, Editora Livraria da Física, 2009. 159 p.

BERTOLDO, Graciela Elizabeth Bönnmann. **Resignificando conceitos através da utilização de Jogos em oficinas do PIBID.** IV EIEMAT – 2º Encontro Nacional PIBID-Matemática – 2014.

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: **Matemática: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental:** introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998.

CABRAL, Marcos Aurélio. **A utilização de Jogos no ensino de Matemática.** Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, 2006.

CASTRO, Patrícia Hellen Vargas de; SANTOS, Vera Lúcia Lopes dos; ALVES, Lourimara Farias Barros. **Contribuições dos Jogos no Processo de Ensino e Aprendizagem da Matemática. Educação com (re)Existência: mudanças, conscientização e conhecimentos.** 15 a 17 de outubro. Maceió-AL. VII Congresso Nacional de Educação, 2020. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2020/TRABALHO_EV140_MD1_SA13_ID1778_31082020152851.pdf>. Acesso em: 5 de setembro de 2022.

CHACON, Hugo Silva; BARBOSA, Helenice Lopes. **O Jogo Ludo para ensinar Estatística no Ensino Médio.** Rio Grande do Norte – UFRN. 2018. Disponível em: <<https://docente.ifrn.edu.br/julianaschivani/disciplinas/metodologia-do-ensino-de-matematica-ii/materiais-concretos/jogo-ludo/o-jogo-ludo-para-ensinar-estatistica-no-ensino-medio>>. Acesso em: 30 de agosto de 2022.

CUNHA, Jussileno Souza da; SILVA, José Adgerson Victor da. **A Importância das Atividades Lúdicas no Ensino da Matemática.** III EIEMAT - Escola de Inverno de Educação Matemática. 1º Encontro Nacional PIBID-Matemática, 01 a 03 de agosto, 2012. Disponível em: <http://w3.ufsm.br/ceem/eiemat/Anais/arquivos/RE/RE_Cunha_Jussileno.pdf>. Acesso em: 5 de setembro de 2022.

GIORDANI, Jordana; NOVAES, Crislaine do Carmo; FERREIRA, Jean Michel. **A utilização de jogos em sala de aula de 9º ano do ensino fundamental.** XI Congresso Nacional de Educação – EDUCERE. PUCPR, 2015.

GONSALVES, Elisa Pereira. **Conversas sobre Iniciação à Pesquisa Científica.** 2ª Ed. Campinas, São Paulo: Editora Alínea, 2001.

GRANDO, R.C.O **Conhecimento Matemático e o Uso de Jogos na Sala de Aula.** 2000. SILVA239f. Tese (Doutorado), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000.

HUIZINGA, Johan. **Homo ludens: o jogo como elemento da cultura.** 7 ed. São Paulo: Perspectiva, 2012.

ITACARAMBI, R. R. (Org.). **O jogo como recurso pedagógico: para trabalhar Matemática na escola básica.** São Paulo: Livraria da Física, 2013.

LIBÂNEO, J. C. **Democratização da escola pública:** a pedagogia crítica social dos conteúdos. São Paulo: Loyola. 1989. 243 p.

MELO, Luciana; VALLE, Elizabeth. **O brinquedo e o brincar no desenvolvimento infantil.** Psicologia Argumento, Curitiba, v. 23, n. 40, p. 43-48, jan./mar. 2005.

MENDES, I. A. **Matemática e investigação em sala de aula: tecendo redes cognitivas na aprendizagem.** São Paulo: Livraria da Física, 2009.

NASCIMENTO, J. F. O.; LIMA, F. N.; SCHIVANI, J. **O jogo do bingo para ensinar funções afins no Ensino Médio.** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande de Norte - IFRN, 2015.

RITA, Cristiane Hubert. **O professor e o uso de jogos em aulas de Matemática.** UNIPAMPA, Caçapava do Sul, 2013.

RIBEIRO, Flávia Dias. **Jogos e Modelagem na Educação Matemática.** Curitiba: Ibpx, 2008.

ROQUE, Tatiana. **História da Matemática – Uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2012. SANTOS, Santana Marli Pires (Org.). **A ludicidade como ciência.** Petrópolis, RJ. Ed. Vozes, 2001.

SILVA, Rosivania da Rocha. **O Uso de Jogos no Ensino das Quatro Operações Matemáticas nos anos Iniciais do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos.** Universidade Federal de Alagoas. II CONEDU - Congresso Nacional de Educação. 2015. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2015/TRABALHO_EV045_MD1_SA12_ID2307_31052015205948.pdf>. Acesso em: 5 de setembro de 2022.

SERRÃO, Maria dos Remédios Pessoa. **O lúdico como recurso didático na educação infantil.** Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Rural da Amazônia. Gurupá - PA, 2015. Disponível em: <<http://bdta.ufra.edu.br/jspui/bitstream/123456789/750/1/O%20l%20C%3%BA%20dico%20como%20recurso%20did%20C%3%A%20tico%20na%20educa%20C%3%A%20o%20infantil.pdf>>. Acesso em: 5 de setembro de 2022.

SILVA, Rosivania da Rocha. **O Uso de Jogos no Ensino das quatro Operações Matemáticas nos anos Iniciais do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos.** Congresso Nacional de Educação – II CONEDU. Universidade Federal de Alagoas, 2015.

STAREPRAVO, Ana Ruth. **Mundo das ideias: jogando com a matemática, números e operações.** – Curitiba: Aymar, 2009.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **A formao social da mente.** 6. ed. So Paulo: Martins Fontes, 1998.

ZANON, Dulcimeire Aparecida Volante; GUERREIRO, Manoel Augusto da Silva; OLIVEIRA, Robson Caldas de. **Jogo didtico Ludo Qumico para o ensino de nomenclatura dos compostos orgnicos: projeto, produo, aplicao e avaliao.** Cincias & Cognio; Vol 13 (1): 72 | ISSN 1806-5821 – Publicado on-line em 31 de maro, 2008. Disponvel em: <http://www.cienciasecognicao.org/pdf/v13/cec_v13-1_m318239.pdf>. Acesso em: 5 de setembro de 2022.